

ISSN: 2181-4031

DOI Journal 10.56017/2181-4031

2023

ISSUE 10
OCTOBER

JOURNAL OF

FUNDAMENTAL

STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

JOFS

IMFAKTOR

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 10-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-10

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-10

ТОШКЕНТ – 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 10 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-10>

Бош муҳаррир:

Тураев Б.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

Кенжабаев А.

– иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

Каримов Б.

– тарих фанлари номзоди, доцент

Мадумаров Т.

– юридик фанлар доктори, профессор

Баҳодиров Р.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Ходжаметова Гулчира Илишевна

– тарих фанлари номзоди, профессор

Ҳайдаров Ўрал Ахмадович

– иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD), доцент

Мусаев Джамалиддин Камалович

– юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент

Жамолдинов Хумоюн Бахтиёрбек ўғли

– юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент в.б

Узакова Зарина Фуркатовна

– социология ф.б.ф.д (PhD), доцент

Мамадияров Дилшод Уралович

– иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент

Тўраев Шавкат Нишоневич

– фалсафа фанлари номзоди, доцент

Бердиева Гулмира Аминовна

– тарих фанлари номзоди

Содиржонов Мухриддин Махамадаминович

– социология ф.б.ф.д (PhD)

Гаипов Жасур Бахром ўғли

– иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD)

Сохибова Лола Жонибоевна

– фалсафа ф.б.ф.д (PhD)

Шарипов Дилшод Бахшиллович

– сиёсатшунос, эксперт

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “IMFAKTOR Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ОЛИМОВА Зарина Баходировна

тадқиқотчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10015127>

ХУДУДЛАРДА ТУРИЗМНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА МАҲАЛЛИЙ ИЖРО ҲОКИМИЯТИ ОРГАНЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

АННОТАЦИЯ

Халқаро тажриба шуни кўрсатадики, туризм соҳаси давлатга фойда келтирувчи энг қулай манбаадир. Мазкур мақолада туризмни ривожлантиришда давлатнинг ўрни, шунингдек ушбу соҳада маҳаллий ижро ҳокимияти органларининг фаолиятини такомиллаштириш масалалари муҳокама этилади. Шу билан бирга, маҳаллий ижро ҳокимияти органлари томонидан жабҳани ривожлантириш муаммолари кўриб чиқилади.

Калит сўзлар: бошқарув моделлари, давлат, туристик индустрия маҳаллий туризм, туристик маҳсулот, туристик маршрут, инвестиция, маҳаллий фонд.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА НА МЕСТАХ

АННОТАЦИЯ

Международный опыт показывает, что туризм является одной из самых благоприятных сфер для получения прибыли в области услуг. В данной статье обсуждаются вопросы о роле государство в развитии туризма, а также совершенствование деятельности местных исполнительных органов власти в данной сфере. На ряду с этим рассматриваются проблемы развития туризма со стороны местных исполнительных органов власти.

Ключевые слова: модели управления, государство, туристическое индустрия, местный туризм, туристический продукт, туристический маршрут, инвестиции, местный фонд.

IMPROVEMENT OF THE ACTIVITY OF THE LOCAL EXECUTIVE BODIES IN DEVELOPING TOURISM IN REGIONS

ANNOTATION

International experience shows that tourism is the most convenient source, which brings revenue to the state. In this article, the role of the state in developing tourism, as well as problems of developing the sphere by local executive bodies will be studied.

Key words: management models, state, tourism industry, local tourism, tourism product, tourism routes, investment, local fund.

Туризм бугунги кунга келиб, иқтисодий кўрсаткичларни ўсишини таъминловчи, даромад келтирувчи шунингдек, давлатлар ва халқларни бир-бирига яқинлаштирувчи, маданий алоқаларни яхшиловчи соҳа сифатида намоён бўлмоқда.

Мазкур соҳа мамлакатнинг иқтисодий, маданий тараққиётини ва сиёсий барқарорлигини таъминлашга ҳам хизмат қилади. Ўзбекистон Республикасининг Президенти Ш.М.Мирзиёев қайд қилганидек, “...туризмнинг Ўзбекистон иқтисодиёти ривожига кўшадиған ҳиссасини ошириш, тарихий ва маданий қадриятларимизни тарғиб қилиш, шунингдек, валюта захираларини тўлдириш бўйича аниқ чора-тадбирлар билан кучайтирилиши зарур” [1].

Такидлаш жоизки, ҳар қандай мамлакатда туризмни ривожлантириш қуйидаги омилларга бевосита боғлиқ бўлади:

- 1) мамлакатнинг сиёсий барқарорлиги;
- 2) фуқаролар ҳавфсизлиги таъминганлиги;
- 3) туристик инфратузилманинг мавжудлиги, яъни меҳмонхона, овқатланиш жойлари, транспорт ва малакали гид-экскурсоводлар етарли даражада бўлиши талаб этилади [2].

Туризм халқ ҳўжаллиги тизимида муҳим аҳамият касб этганлиги боис, унинг ривожланиши, даромадли жабҳалардан бирига айланишида давлатнинг қўллаб-қувватлаши аҳамиятлидир.

Бугунги кунда жаҳонда туризмни давлат томонидан бошқарилишининг 4 модели мавжуддир [3]:

Биринчи модель давлат томонидан туризмни бошқариш ўз қўлида бу соҳа устидан нисбатан кўпроқ назоратни мужассамлаштирган кучли ва нуфузли мустақил вазирлик мавжуд бўлишини кўзда тутди. Ушбу модель туристларни қабул қилиш яхши ривожланган мамлакатларда кенг қўлланилади (Туркия, Греция, Тунис, Мексика ва бошқалар). Таҳлилларга кўра бу модель жуда самарали, аммо унинг амалда қўлланилиши учун муайян талабларни амалга ошириш талаб этилади. Аввалам бор, айнан шу модель қўлланиладиган мамлакатлар реклама ва маркетингга ҳар йили ўз бюджетларидан миллионлаб пул сарф қилади, туристик инфратузилмага инвестиция қилиш билан шуғулланади.

Иккинчи модель бўйича давлат бошқаруви миллий туристик сиёсат кўпқиррали вазирлик, одатда “иқтисодий йўналиш”, таркибий қисми сифатида қиради.

Иккинчи модель туризм соҳасини давлат бошқаруви ҳам ривожланаётган мамлакатларга, ҳам иқтисодий ўтиш, кам ҳолларда туризмга катта эътибор қаратиладиган ривожланган мамлакатларга хос бўлиб ҳисобланади. Булардан шундай хулосага келиш мумкинки, иккинчи модель учун хос хусусиятлар қуйидагилар:

- Туризмни мамлакат иқтисоди ва маданияти ривожини учун муҳим йўналиш деб тавсифлаш;

- Туризм ва бошқа моддий тармоқлар ҳамда ноишлаб чиқариш соҳалар ривожини мувозанатга эришиш;

- Марказий ва ҳудуд туристик маъмурияти орасида аниқ вазифаларни тақсимлаш;

- Чет эл туристик бозорларига йўналтирилган машҳур туристик дестинация сифатида мамлакатнинг кенг реклама қилиниши.

Учинчи модель кўп функцияли вазирлик ёки тўғридан - тўғри ҳукумат томонидан бошқариладиган мустақил ихтисослашган тузилма - миллий туристик бошқармаларнинг ташкил қилинишини тавсифлайди. Шуни таъкидлаш жоизки, учинчи модель Европа макроҳудудлари бўйлаб кенг тарқалган бўлиб, 21 та мамлакатда туризм соҳаси кўп тармоқли вазирлик таркибига қўшилган.

Шундай қилиб, давлат бошқарувининг учинчи модели туризм соҳаси иқтисодий йўналишидаги вазирлик ваколатига кирувчи мамлакатларга хосдир, бу эса туристик соҳанинг иқтисодиётдаги муҳим ўрнини яна бир бор кўрсатиб беради. Туризм соҳасини давлат томонидан тартибга солишнинг учинчи моделига хос хусусиятлар қуйидагилар:

- иқтисодиёт таркибида аниқ бир жойда туризм фаолияти билан шуғулланиш;
- давлат ҳамда марказ ва ҳудуд кичик бизнес манфаатларини мувофиқлаштиришдаги имкониятларни фаол излаш;
- мустақил қарор қабул қилувчи миллий туристик бошқармага аба бўлиш;
- миллий туристик бошқарманинг (МТБ) аниқ 2 тузилмага ажратилиши – “бошқарув” ва “маркетинг”. МТБ нинг бошқарув ваколатларига давлат бошқарувининг асосий вазифалари (меъёрий-ҳуқуқий асосни яратиш, статистик маълумотларни кўздан кечириш, илмий тадқиқотларни ўтказиш, ҳудудлар фаолиятини ўзаро мувофиқлаштириш, давлатлараро даражада миллатлараро ҳамкорлик). Маркетинг бўлими ваколатларига чет элда жозибадор мамлакат туристик имиджини яратиш, реклама ва маркетинг тадқиқотларини ўтказиш, давлатлараро кўргазмаларда иштирок этиш. Айнан шу тузилма давлат томонидан маблағ билан таъминлашнинг асосий қисмига, ривожланган тузилмага ва персоналнинг кўпроқ миқдорига эга.

Иқтисодий ривожланган мамлакатларда умумий йўсинда марказий ижроия ҳокимиятининг ўзи камайиб бораётгани кузатилмоқда, бу эса давлат харажатларининг қисқаришига, шу билан бирга туризмнинг ривожланишига олиб келади. Оқибатда МТБ нинг маркетинг тузилмаси аралаш мулк асосида шаклланиб, давлат бюджети ҳамда иқтисодиётнинг хусусий сектори маблағларидир.

Тўртинчи модель марказий бошқарув ижроия ҳокимиятининг мавжуд эмаслиги билан фарқланиб, бозор барчани ва ишларни ўзи тартибга солиши тамойилини илгари суради. Ҳозирги кунда ушбу бошқарув модели дунёнинг 14 мамлакатига хос саналади, улар: Белгия ва Қирғизистон, Корея Халқ Демократик Республикаси, Шарқий Тимор, Науру, Соломон Ороллари, Тонга, Тувалу, Гвинея-Бисау, Конго, Марказий Африка Республикаси, Сан-Томе ва Принсипи, Сомали (Африка), Қувайт (Яқин Шарқ). Давлатларда марказий туристик бошқарманинг мавжуд эмаслигини турлича талқин қилиш мумкин.

Жаҳоннинг бошқа ривожланаётган мамлакатлари каби бизда ҳам туризм соҳанида аҳамиятга молик ислоҳотлар амалга оширилмоқда. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 1992 йил 27 июлдаги Фармони билан «Ўзбектуризм» миллий компанияси ташкил этилди. Шунингдек, туризм соҳасини ҳуқуқий тартибга солиш мақсадида 1999 йилд “Туризм тўғрисида”ги қонуни, 1999 йили Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2005 йилгача бўлган даврда Ўзбекистонда туризмни ривожлантириш давлат дастури тўғрисида”ги фармони, “2012-2016 йилларда Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантириш дастури тўғрисида” ги қарори, 2003 йилдаги Вазирлар Маҳкамасининг “Туризм фаолиятини лиценциялаш тўғрисида”ги Низоми, 2012 йилдаги “Ўзбекистон Республикасида туризм соҳасини янада қўллаб-қувватлаш ва ривожлантириш тўғрисида”ги норматив ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинди.

Айтиб ўтиш жоизки, 2016 йил 16 декабр куни мамлакатимиз Президенти фармонини мазкур соҳадаги янги даврни очиб берди. Хусусан “Ўзбектуризм” Миллий агентлиги тугатилиб ўрнига “Туризмни ривожлантириш давлат қўмитаси” ташкил қилиниши ва туризмни ривожлантириш Концепцияси ишлаб чиқилиши соҳада қилиниши лозим бўлган ишларнинг дебчасидир.

Ушбу йўналишда қабул қилинган норматив ҳужжатларнинг яна бир аҳамиятлиси бу Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Туризм соҳасини ривожлантиришда маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органларининг масъулиятини янада ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарорни имзоланиши бўлди. Ҳужжатнинг мақсади: ҳудудларнинг сайёҳлик салоҳиятини дунёга кенг тарғиб қилиш, мамлакатга ташриф буюриши кутилаётган сайёҳларга қулай шароитлар яратиш, соҳадаги мавжуд муаммоларни тизимли асосда бартараф этиш, ушбу вазифаларни амалга оширишда жойлардаги маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг масъулиятини ошириш ҳамда туризм соҳасини янада ривожлантиришдир.

Такидлаш жоизки, бугунги кунда маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органлари фаолиятини такомиллаштиришнинг янги даври бошланди десак муболоға бўлмайди. Жорий йилда маҳаллий ҳокимият вакилик органлари назорат фаолиятини янги механизми яратилди. Унга кўра халқ дупутатлари маҳаллий кенгашлари депутатлари Қонунчилик палатаси депутатлари ҳамда Сенат аъзолари билан ҳамкорликда ҳар ой тегишли шаҳар ва туманлардаги ҳақиқий аҳволни ўрганиб, ҳудудлардаги ижроия ҳокимияти, прокуратура ва ички ишлар органлари раҳбарларининг ҳисоботини халқ депутатлари Кенгашлари сессияси муҳокамасига кириш тартиби жорий этилиши фикримизнинг исботидир.

Маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органлари ўз ҳудудида туризмни ривожлантириш орқали ўз бюджетни тўлдириш шунингдек, кичик бизнес ва маданий меърос объектларини фаолиятини шунингдек, соҳанинг бошқа субъектлар фаолиятини қўллаб қувватлашга ҳисса қўшади. Маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органлари туризмнинг айрим турлари ривожланишида хусусан, қишлоқ ва экологик туризмни ўрни каттадир.

Туризм соҳада маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органлари фаолиятини ислоҳ қилиш куйидаги натижаларга олиб келади:

- Биринчидан, туристик индустрияни ривожланиши хусусий секторнинг кичик бизнес субъектларини кўпайишига сабаб бўлади;

- Иккинчидан, янги ишчи ўринлари пайдо бўлиши аҳолини бандлигини ошишига олиб келади;

- Учинчидан, мавжуд тарихий объектларни сақлашда ва таъмирланишига туртки бўлади;

- Туртинчидан, ёш авлодни тарбиялаш хусусан, уларни миллий ўзлигини англантишда маҳаллий туризмнинг ўрни бекиёсдир;

- Бешинчидан, ҳудудларни экологик аҳволини яхшилаш ва экологик зоналар ташкил қилишга замин яратади;

- Олтинчидан, халқ хўжалигини янада равнақ топиши, хунармандчиликни турли кўринишлари қўллаб-қувватланиши сабаб бўлади;

- Еттинчидан, мамлакатимизга иновацион-нано технологияларни кириб келишига олиб келади;

- Саккизинчидан, халқлар, миллатлар ва давлатлар ўртасида маданий алоқаларни яхшиланишга туртки бўлади.

Мамлакатимизнинг туристик салоҳияти юқориликка қарамасдан, унинг Республикамиз иқтисодий ривожланишига ижобий таъсир кўрсатиш даражаси ниҳоятда пастлигига куйидаги омиллар сабаб бўлмоқда.

Маълумки, туризм деганда одатда фақат хорижий саёҳларнинг саёҳати ва эмиграцияси тушунилади, лекин чиқиш ва ички туризмни ҳам эсдан чиқармаслик лозим. Тўғри чиқиш ва ички туризми давлат бюджетини валюта тушуми билан таъминламасада, лекин кичик бизнес, хусусий тадбиркорлик ва сервис соҳасини ривожига таъсир кўрсатади.

Кейинги муаммо мамлакатимизда мавжуд туристик маҳсулотларнинг муҳим элементи ҳисобланган туристик маршрутларнинг бир ҳиллиги ва маданиятимизни бой меъросини кўз-кўз қилувчи фестивалларнинг етарли эмаслиги туристларни қайта жалб қилишга тўсқинлик қилиб келмоқда.

Шунингдек, мамлакатимизда туризми мавсумийлик билан характерланади яъни туристик оқим йил бўйи бир хил бўлмайди ва туристик индустриянинг объектлари ва хизматчилари маълум вақт фаолият олиб боришмайди. Ваҳоланки иқлимимиз ва ресурсларимиз йил бўйи туристларни жалб қилишга кодир.

Мазкур муаммоларни бартараф қилиш албатта вақт, маблағ ва сай-ҳаракат талаб қилади. Уларни ечишда эса давлат органлари, маҳаллий вакилик органлари ва жамоат ташкилотлари бирдай сафарбар қилиниши ва ҳамкорликда фаолият олиб боришлари лозим.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда, мамлакатимиз ҳудудларида туризмни ривожлантиришга қаратилган малҳаллий ҳокимият вакилик органлари фаолиятни самарадорлигини янада ошириш борасида қуйидагиларни амалга ошириш таклиф этилди:

1. Ҳудудларнинг туристик имкониятларини мукамал ўрганиш ва янги туристик йуналишларни яратишда кўмаклашиш энг асоий масалалардан биридир. Мамлакатимизда 14 маъмурий ҳудуд бўлиб уларнинг ҳар бири ўзининг ўзига хос хусусияти билан ажралиб туради. Бухоро ва Самарқанд вилоятида асосан тарихий экскурсион ва диний туризм йуналиши, водий ҳудудлари ва Тошкент вилоятида экологик туризмнинг белгиларни, Жиззах Сурхандарё ва Қашқадарёда эса қишлоқ туризмга ихтисослашганини кўрамиз. Мазкур ҳудудларни туристик салоҳиятини албатта жойлардаги маҳаллий ижро органлари яхши билиши билан бир қаторда, уларнинг муаммолари билан яхши таниш ва истиқболлини кўра олади. Жойлардаги вакиллик органлари, давлат органлари ва шу соҳадаги нодавлат ташкилотлар, мутахассислар билан ҳамкорликда актуал йўналишларни ишлаб чиқиш лозим. Мисол учун бугунги кунда саёҳатчиларни тобора кўп жалб қилиб келаётган аграртуризм ёки маросмлар туризми йўналишини ривожланишига шарт-шароитлар яратиб бериш лозим.

2. Маълумки, туризм инфраструктурасини ривожлантиришда инвесторларни жалб қилиш энг асосий масалалардан бири бўлиб, инвестиция маблағ кўринишидами ёки интеллектуал ғоялар кўринишида бўладими бирдек аҳамиятлидир. Ҳудудларда инвесторларни жалб қилишда ерларни, туристик комплекслар ва объектларни ижарага бериш шунингдек, машҳур брендлар ва ишончли менежментни киритиш орқали амалга ошириш мақсадга мувофиқдир.

3. Туристлик объектларни аксар қисмини ташкил қилувчи музейлар фаолиятини такомиллаштириш, уй ва ҳунармандчилик музейларини ташкил қилишда амалий ёрдам кўрсатиш инфратузилмани яхшилашга кўмаклашади. Бугунги кунда фақат номдор музейлар қонун доирасида фаолият юритмоқда. Масалан, Қашқадарё вилоятида ҳам музейлар кўп, уй-музейлари, турли корхоналар, кўриқхоналар қошида, мактабларда музейлар ташкил қилинган [4]. Фақат вилоят ўлкани ўрганиш музейи ҳамда Шаҳрисабздаги Амир Темур номли моддий маданият тарихи музейи қонуний равишда, бугунги талаблар асосида фаолият кўрсатади. Бунга алоҳида эътибор қаратаётганимизнинг сабаби, маълум талаблар асосида фаолият кўрсатмаган музейда экспонатларнинг сақланишига, кейинги тақдирига кафолат йўқ. Айримлар музей тузилса, алоҳида имтиёзлар берилишини ҳисобга олиб, ундан ўз манфаатлари йўлида фойдаланишга ҳаракат қилишади. Шунинг учун уй-музейлари борасидаги қонунчиликни ҳам янада такомиллаштириш юзасидан турли фикр-мулоҳазаларни, таклифларни ишлаб чиқиш лозим.

4. Ҳудудларда туризмни ривожлантиришга йўналтирилган нодавлат ноижорат ташкилотларни фаолиятини қўллаб-қувватлаш зарурати ортиб бормоқда. Маълумки, ННТлар фуқароларни ташаббуси билан у ёки бу жабаҳани ривожлантириш ва муаммоларини бартараф этиш мақсадида кўнгиллиларни бирлаштириш асосида ташкил этилади. Туризм соҳасида ҳам ННТлар фаолиятини жонлантириш кўпгина муаммоларни ўз вақтида аниқлаш ва ечим топишига кўмаклашади. ННТлар, малҳаллий ҳокимият вакилик органлари ва давлат ташкилотлари ҳамкорликда ҳудудларда стратегик режалаштиришни амалга ошириши даркор. Унга кўра мазкур соҳадаги узоқ муддатли режаларни ишлаб чиқиш ва уларни бажарилишини амалга ошириш ва мувофиқлаштириши лозим.

5. Жойларда туризмни ривожлантиришга қаратилган маҳаллий фонд ташкил қилиш, ҳудуддаги муаммоларни ҳал қилишга кўмаклашади. Жамғарма маҳаллий тадбиркорлар ва ҳоржий инвесторлар маблағлари, туристик йиғим ва туристик объектлардан олинган тушумлар асосида шакллантирилади. Мазкур фонд маблағи вакиллик органлари томонидан тасарруф этилиши ва ҳудудда туризмни ривожланишига қаратилган истиқболли режаларни амалга оширишга йўналтирилиши мақсадга мувофиқдир.

Юқорида берилган таклифларнинг амалга ошириши мамлакатимиз туризм соҳасида ҳудудлар ўртасида рақобат муҳити шаклланишига замин яратади, бу эса ўз навбатида янгидан янги туристик хизматлар ва маршрутлар яратилишига хизмат қилади.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик - ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиши керак / Мамлакатимизни 2016 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг асосий яқунлари ва 2017 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг кенгайтирилган мажлисидаги маъруза, 2017 йил 14 январь. – Тошкент: «Ўзбекистон», 2017.-104 б. (Sh.M.Mirziyoyev. Critical analysis, strict discipline and personal responsibility must become daily standard for each administrator/ Speech of President dedicated to the results of socio-economic development of Uzbekistan in 2016 and the most important priorities of economic program for 2017/ 14 January/Tashkent: “Uzbekistan”, 2017.-104 p.)

2. Ўзбекистон Республикаси Маданият ва Спорт ишлари вазирлиги музейларни қўллаб-қувватлаш Республика “ЎЗБЕКМУЗЕЙ” жамғармаси . Музей – Халқ тарихининг кўзгуси-норматив ҳужжатлар китоби.-Т..2011 (Republican fund at Ministry of Culture and Sports - “Uzbekmuzey” for supporting museums, Museum is the mirror of the nation’s history – documental books,. Т. 2011)

3. Бекчанов Д.Д. Худудлар иқтисодиётини ривожлантиришда туризмнинг ўрни: Ўзбекистон ва Германия мисолида (Bekchanov D.D. The role of tourism in developing regions economy. Uzbekistan and Germany example)

4. Галасюк С.С. Научные исследования в сфере туризма: труды Международной туристской Академии. 2010. - Вып.6. - С.189с ч и-204. (Galasyuk S.S. Scientific researches in tourism: works of International Tourism Academy. 2010. 6th edition, from 189 to 204 p.)

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 10-СОҢ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-10

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-10

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz